

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633296>

QO‘ZILARNING GUL UZUNLIGINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SIFAT VA O‘LCHAMLARINI HISOBLASH

Abdulmalikov Xurshidbek Anvarboy o‘g‘li

Nazarova Moxira Azamatovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
Chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada qorako‘l qo‘ylarini urchitish, ularni ko‘paytirish, irsiy va mahsuldorlik xususiyatlarini takomillashtirish bo‘yicha izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada yirik chorvachilik markazlarida turli mahsuldorlik yo‘nalishlaridagi qorako‘l qo‘ylarining foydali xo‘jalik belgilari, biologik, mahsuldorlik, urchitish xususiyatlarini aniqlashda raqamli texnologiya orqali; irsiy imkoniyatlardan foydalanib, go‘sht, jun mahsuldorligini oshirishning ilmiy asoslangan usullarini ishlab chiqish va takomillashni taqazo etmoqda bunda raqamlashtirishning umumiy holati hamda ushbu tendensiyaning holati tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: yaltiroqligi, ipaksimonlik, sur rang, yassi, zichlik

KIRISH

Hozirgi paytda axborot va raqamli texnologiya qorako‘l qo‘ylaridan olinadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish va rivojlantirishda muhim o‘rin tutmoqda. Bunday texnologiyalarning qorako‘lchilikka kirib kelishi, mahsulotlari sifatini oshiribgina qolmay, oziq-ovqat va boshqa qorako‘l qo‘ylaridan olinadigan (barra, go‘sht, o‘z rangbarangligiga ega bo‘lgan teri va boshqa) mahsulotlarining eksportining oshishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mavjud qorako‘l qo‘ylarni raqamli texnologiyalari yordamida katta miqdordagi ma‘lumotlarini tahlil qilish hamda qayta ishlash, turli xil axborotlarni bir platformada jamlash, ishlab chiqarishni nazorat qilish va kamaytirish hamda ko‘p sonli qorako‘l qo‘ylaridan olinadigan mahsulotlar subyektlariga kerakli ma‘lumot bilan ta‘minlash mumkin bo‘ldi.

Keyingi yillarda mamlakatimiz qishloq xo‘jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi subyektlar o‘rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda raqamli

texnologiya orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, mayda shoxli nasldor mollarni ko'paytirish, shuningdek, ularni so'yish, teri va junini qayta ishlash, go'sht-sut mahsulotlari, yarim tayyor va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish korxonalarini tashkil qilish, tarmoqqa rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini va innovatsion texnologiyalarni joriy etish, suv bilan ta'minlanmagan yaylovlarda yangi suv inshootlarini qurish va mavjudlarini modernizatsiya qilish borasida bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Shuningdek, mavjud yaylovlar hosildorligini oshirish, urug'chilik maydonlarini kengaytirish, naslchilik ishlarini yanada takomillashtirish, sohada eksportbop qorako'l va qorako'lcha teri yetishtirish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

Ushbu zot hozirgi kunda turli qimmatli ranglar bilan boyitilgan. Ular orasida sur rangi o'zining jun qoplaminig uchki qisminig ochroq bo'lishi bilan ajralib turadi va sur qorako'l terilarning rangbarangligini, xilma-xilligini ta'minlaydi. Sur terilarning bunday xususiyati ularning yuqori narxda sotilishi va keng iste'mol talabini belgilaydi. Oxirgi yillarda bozor kon'yunkturasing qorako'l mahsuloti assortimentiga bo'lgan talabining o'zgarishi, yassi va qovurg'asimon guruhlaridagi qorako'l terilari ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirishni talab etmoqda. Shu bilan birga ta'kidlash joizki, etishtirilayotgan bunday qorako'l terilari nafaqat sifatiiy, balkim miqdoriy jihatdan ham bozor, ayniqsa tashqi bozor talabini qondira olmayapti, ushbu tiplardagi qorako'l qo'ylarining yuqori mahsuldor genotiplari Respublika miqyosida etarli emas, ularni ko'paytirish dolzarb hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Qorako'l zoti tarkibida 10 dan ortiq ranglar mavjud va ularning ichida eng ko'p sonlilari qora (60%), sur (30%) va ko'k (8%) rangli qorako'l qo'ylari bo'lib qolgan 2% qismini oq, guligaz, qambar, zarmalla, xalili, shaturi va boshqa rangli qo'ylar tashkil etadi.

Buxoro zot tipiga mansub sur qorako'l qo'ylari zotning eng qimmatli rang guruhlaridan biri bo'lib, ushbu rangdagi qorako'l mahsulotiga ichki va tashqi bozorda talab yuqori. Shu nuqtai nazardan ushbu rang qo'ylar salohiyatidan unumli foydalanish, raqamli texnologiya orqali olinadigan mahsulot sifatini yaxshilash va assortimentini kengaytirish dolzarb muammolardan biridir.

Qorako'lchilikda seleksiya ishlarini olib borishda hisobga olinadigan belgilarning ko'pligi fenotipik baholash orqali tezda seleksion progressga erishishni qiyinlashtiradi. Hozirga qadar o'zgaruvchanlik, korrelyatsiya, belgilarning nasldan-naslga berilishi, irsiylanishi, takrorlanishi to'g'risida ayrim ma'lumotlar mavjud. Sur rangli qorako'l qo'zlarining seleksiya belgilari asosida shaklanishni o'rganish ularning mahsuldorligi dolzarb masala bo'lib hisoblanadi

Qo‘zilarni baholash ishlari “Qoraqo‘lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo‘zilarni baholash” asosida amalga oshirildi.

Qo‘zilarning gul tiplari ularning terilari sathidagi gullarning tipi va shakliga qarab aniqlandi.

Gul sifati ko‘rsatkichlari

Bu yo‘nalishda tanlash ishlari, asosan gullarning tip va shakllari, uzunligi, eni, mustahkamligi, joylashish rasmi kabi muhim seleksion belgilar bo‘yicha olib boriladi. Ushbu ko‘rsatkichlar raqamli texnologiyalar orqali qanchalik yuqori darajada namoyon bo‘lgani va qo‘ylarning nasliy qimmatliligi shunchalik ortganini ko‘rish mumkin. Shu nuqtai nazardan tadqiqotlarda qo‘zilarda ushbu belgilarning raqamli texnologiya orqali namoyon bo‘lish darajalari o‘rganildi.

Gullarning uzunligi va kengligi (eni). Ushbu ko‘rsatkichlar barcha rangli qorako‘l qo‘ylarini tanlashda muhim ahamiyatga ega. Gullarning uzun va o‘rta kenglikda bo‘lishi (5-9 mm) qo‘ylarning qimmatliligini oshiradi. Ushbu ko‘rsatkichlarni o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar raqamli texnologiya orqali natijalari hisoblanib, 1-rasmda umumlashtirilgan.

1-rasm

Tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, turli gul tipiga mansub qo‘zilar gullarning uzunligi va kengligi bo‘yicha ma‘lum farqlanish va o‘zgaruvchanlikka ega bo‘lganligini aniqlashda biz raqamli texnologiya orqali gullarning uzunligi bo‘yicha olingan ma‘lumotlar ko‘rsatadiki, uzun gulli avlodlar chiqimi bo‘yicha qovurg‘asimon tipli qo‘zilarning yuqori ($64,4 \pm 6,96\%$) ko‘rsatkichga ega bo‘lib, bu ko‘rsatkich yassi

tipli qo‘zilarda ham etarli darajada yuqori ($57,4 \pm 6,26$) ekanligi aniqlandi. Yarim doira qalamgul tipli qo‘zilarda uning $54,4 \pm 5,98$ foizni tashkil etganligi qayd etildi.

1-jadval
Turli gul tipidagi qo‘zilarda jun tola zichligi

Gul tipi	n	Jun tola zichligi, % ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)		
		O‘ta zich	Zich	Siyrak
Yassi	63	$32,4 \pm 5,85$	$55,6 \pm 6,26$	$12,9 \pm 4,24$
Yarim doira qalamgul	70	$38,1 \pm 5,82$	$50,8 \pm 5,96$	$11,2 \pm 3,75$
Qovurg‘asimon	48	$38,5 \pm 7,06$	$53,2 \pm 7,21$	$8,5 \pm 3,98$
O‘sikgul	45	$35,3 \pm 7,03$	$46,9 \pm 7,45$	$17,8 \pm 6,70$

X) - $R < 0,001$

Tajribadagi qo‘zilarda o‘zgaruvchanlik va o‘rtacha kvadratik og‘ish ko‘rsatkichlarining bir-biridan sezilarli darajada farqlanishi tadqiqotlarda aniqlandi. Ushbu ko‘rsatkichlarning yarim doira qalamgul tipida 10,20 % va 1,10 mm ni, qovurg‘asimon tipida 2,10 % va 0,20 mm ni, yassi tipida 9,00 % va 0,90 mm ni o‘sikgul tipida 12,3 % va 1,42 mm ni tashkil etishi qayd etilgan fikrni tasdiqlaydiki, ushbu holatdan seleksiya jarayonida foydalanish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Yusupov S.Yu., Gaziev A., Fazilov U.T., Mamatov B., Boltaev A. Methods of selection of sheep producing large-scale karakul skins in karakul.// Veterinary medicine, Tashkent: №2, 2016, P. 34-35.
2. Azamatovna, N. M., & Nayimovich, X. J. (2023). Sur rangli qorako ‘l qo ‘ylarini gul tiplariga taqsimlanishi. *QISHLOQ XO‘JALIGI, ATROF-MUHIT VA BARQAROR RIVOJLANISH MILLIY KONFERENSIYASI*, 125-131.
3. Azamatovna, N. M. (2024). TURLI GUL TIPIGA MANSUB QO ‘ZILARNING GUL UZUNLIGI VA KENGLIGI. "RUSSIAN" ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ, 1(1).
4. Nazarova, M. A. (2024). QO ‘ZILARNING JUN–TOLA QOPLAMINING SIFATIIY VA O ‘LCHAMLI KO ‘RSATKICHLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(2 SPECIAL), 200-202.